

इचलकरंजीच्या विकासात दि. डेक्कन को-ऑपरेटिव्ह स्पिनिंग मिल्सची ऐतिहासिक भूमिका

डॉ. बाळसाहेब आमगोंडा कोटलगी

सहा. प्राध्यापक, इतिहास विभाग प्रमुख,

नेमगोंडा दादा पाटील नाईट कॉलेज सांगली.

Corresponding Author - डॉ. बाळसाहेब आमगोंडा कोटलगी

DOI - 10.5281/zenodo.19723233

प्रस्तावना :

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सहकारी चळवळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होऊन अनेक उद्योग आणि व्यवसाय सहकारातून निर्माण झाले. सहकार आणि मानवी सहजीवन यांचा जवळचा संबंध आहे. 'सहकार' हा मानवी जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एकत्रितपणे काम करणे ही मानवाची सहज आणि नैसर्गिक प्रवृत्ती आढळते. सामाजिक विकास प्रवाहातील एक प्रमुख घटक 'सहकार' आहे. सहकार म्हणजे एकमेकांना मदत करणे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत सहकारी चळवळीने एक आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्थानी महाराष्ट्राच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. त्यापैकीच एक 'डेक्कन सहकारी सूतगिरणी' ही संस्था होय.

विषयाची निवड :

महाराष्ट्रात साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुग्धव्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रातील सहकारी संस्थानी आर्थिकदृष्ट्या राज्याच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. सहकारी चळवळी मध्ये साखर कारखान्या इतकेच महत्त्व सहकारी सूतगिरणी संस्थाना आहे. महाराष्ट्रातील इचलकरंजी सारख्या भागात स्थापन

झालेल्या सहकारी सूतगिरणीच्या माध्यमातून या परिसराच्या विकासात बजावलेली भूमिका मांडण्याच्या हेतूने या विषयाची निवड केली आहे.

विषयाचे महत्त्व:

स्वातंत्र्योत्तर काळात गुजरात, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या कापूस उत्पादन करणाऱ्या राज्यात प्रामुख्याने सूतगिरण्या अधिक प्रमाणात स्थापन झालेल्या आपणास आढळतात. महाराष्ट्रात विदर्भ मराठवाडा या भागात कापसाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असताना सूतगिरणीचे उद्योग मात्र मुंबई आणि खास करून पश्चिम महाराष्ट्रात विकसित झाले. इचलकरंजीला स्वातंत्र्य पूर्व काळापासूनच हातमाग व्यवसायाची परंपरा लाभलेली आहे. इचलकरंजीस वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात सहकारी सूतगिरण्याचे योगदान खूप मोठे आहे. या भागात कापसाचे उत्पादन फारसे होत नसतानाही कापसावर आधारित वस्त्रोद्योग निर्माण होऊन त्याचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणे ही विशेष बाब म्हणून हा विषय महत्त्वाचा ठरतो.

संशोधनाचा उद्देश :

१. सहकारी सूतगिरणी चळवळीचा संक्षिप्त आढावा घेणे.
२. इचलकरंजी येथील सूतगिरणी व्यवसायाची पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
३. डेक्कन सूतगिरणीचा ऐतिहासिक आढावा घेणे.
४. डेक्कन सूतगिरणीच्या कार्याचे महत्त्व अभ्यासणे.
५. इचलकरंजीच्या विकासात डेक्कन सूतगिरणीची भूमिका स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. प्राथमिक आणि दुय्यम प्रकाशित व अप्रकाशित साधनांचा वापर केला आहे. संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने उपलब्ध साधनांचा शोध घेऊन परीक्षणाद्वारे वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोनातून अन्वयार्थ लावून सद्यस्थिती विचारात घेऊन मांडणी केली आहे. प्रस्तुत संशोधन हे उपलब्ध साधनांवरून केले असल्याने हे संशोधन ऐतिहासिक विश्लेषणानात्मक पद्धती मध्ये येते.

सहकारी सूतगिरणी:

‘सहकार’ या शब्दाला जो व्यापक अर्थ प्राप्त झाला आहे त्यानुसार समूहात राहून कार्य करणे किंवा एकत्रितपणे कार्य करणे किंवा परस्पर सहाय्याने कार्य करणे किंवा सर्वांच्या हितासाठी एकत्रितपणे कार्य करणे म्हणजे सहकार होय. “आपल्या आर्थिक हिताच्या वृद्धीसाठी समानतेच्या तत्वावर मानवी भूमिकेतून व्यक्तींनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन स्थापन केलेली संघटना म्हणजे सहकारी संस्था होय.” सहकार ही एक व्यापक स्वरूपाची संकल्पना आहे. सामाजिक हिताच्या अनेक साधनापैकी एक महत्त्वाचे साधन आहे.^१

कापूस या नगदी पिकावर प्रक्रिया करून कापडाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुताचे उत्पादन करणारी प्रक्रिया संस्था म्हणजे ‘सूतगिरणी’ होय. सहकारी प्रक्रिया संस्था मध्ये सहकारी सूतगिरणी उद्योगाचा दुसरा क्रमांक लागतो. भारतात पहिली सूतगिरणी सन १९५४ मध्ये मुंबई येथे कावसजी नानाभाई दावर यांनी सुरु केली. कापूस विणकरांनी एकत्रित येऊन पहिली सूतगिरणी आंध्रप्रदेश मध्ये स्थापन केले. आपल्या सभासदांच्या कापसाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून त्याचे सूत काढणे व विकणे या उद्देशाने कापूस उत्पादकांनी सूतगिरण्या स्थापन केल्या. महाराष्ट्रात पहिली सूतगिरणी इचलकरंजी येथे ‘कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकर सहकारी संस्था’ या नावाने स्थापन झाली.^२

शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या कापसाचे पिंजण करणे, कापसाच्या गासड्या बांधणे, बांधलेल्या गासड्याचे सुत तयार करणे, ते सुत कापड गिरण्यांना विकणे इत्यादी कार्ये सूतगिरण्यांना करावी लागतात. त्याशिवाय कापसाच्या सरकीपासून खाद्यतेल आणि पशुखाद्य (पेंड) तयार करण्याचा उद्योग सहकार क्षेत्रात चालतो. भारताच्या निर्यात व्यापारात सुतापासून तयार कापड उद्योगाला महत्त्वाचे स्थान आहे. कापूस उत्पादकांनी स्थापन केलेल्या गिरण्या तसेच जिनिंग-प्रेसिंग सहकारी संस्था आपल्या सभासदांसाठी सुताचे उत्पादन आणि पुरवठा करण्यासाठी विणकरांनी एकत्र येऊन सूतगिरण्या स्थापन केल्या. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या ५० वर्षांत सहकारी सूतगिरणी संस्थांनी उल्लेखनीय अशी प्रगती केली आहे.

इचलकरंजी सरंजामदार :

इचलकरंजी हे ठिकाण कोल्हापूर पासून पूर्वेस १८ मैलावर पंचगंगा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. सन १७०४ मध्ये संताजी घोरपडे यांचे सेवक नारो महादेव जोशी

हे इचलकरंजीचे मूळ संस्थापक सरंजामदार होते. त्यांनी आपले सरदार संताजी घोरपडे यांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी घोरपडे हे आडनाव धारण केले. सन १८२४ मध्ये सातारा घराण्याचे सरंजामदार बनले.^३ तर सन १८६२ मध्ये करवीरची सेवा स्वीकारली. याभागात कोष्टी,साळी,जिनगर,सणगर या समाजातील लोक हातमागाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालवत असत. या व्यवसायाच्या वाढीसाठी संजामादाराकडून प्रोत्साहन देण्यासाठी विणकराना कर्नाटकातील रबकवी आणि बनहट्टी येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविले.व्यवसायासाठी आर्थिक मदत केल्याने हा व्यवसाय वाढू लागला.^४ इचलकरंजीच्या वाढत्या विस्तारामुळे १८९३ला नगरपालिकेची स्थापना झाली.

सहकाराची मुहूर्तमेढ :

सन १८९२ मध्ये सरंजामदाराचे आठवे वंशज श्रीमंत नारायणराव हे वारसदार म्हणून विराजमान झाले. ते आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत अग्रेसर होते. त्यांनी जनतेच्या हितासाठी अनेक नवीन प्रशासकीय आणि भौतिक सुधारणाना प्रारंभ केला.हातमाग विणकरांना भांडवल पुरवठा करून सूत व रेशीम रंगविण्याचे कामाला गती दिली. आधुनिक इचलकरंजीची पायाभरणी आणि ओद्योगिक केंद्र स्थापन करण्याचे श्रेय श्रीमंत नारायणराव यांना दिले जाते. त्यांनी मुंबई येथील राज्य परिषदेत आर्यलंड मधील सहकारी चळवळीवर अभ्यासपूर्ण भाषण केले होते. त्यांनी सहकाराचे महत्त्व ओळखून इचलकरंजी मध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली.^५

इचलकरंजीमधील सूतगिरणी उद्योग :

इचलकरंजी येथे १८५० नंतर अनेक यंत्रमाग सुरू झाले.प्रारंभी कमी भांडवलावर अल्प प्रमाणात सुरू झालेला

यंत्रमाग व्यवसाय येथील अनुकूल परिस्थितीमुळे हळूहळू विस्तारत गेला. सन १८९५च्या अखेरीस यंत्रमागाची संख्या ४५० पर्यंत पोहचली.^६ श्रीमंत नारायणराव यांनी सन १९०२ मध्ये तरुण यंत्रमाग व्यासायिक विठ्ठल दातार यांना मुंबई येथील यंत्र सामुग्री प्रदर्शनास पाठवून 'शेफिल्ड' हे आधुनिक यंत्रमाग इचलकरंजीत आणले. सन १९०४ मध्ये श्रीमंत नारायणराव यांच्या मदतीने विठ्ठल दातारांनी 'व्यंकटेश रंगू तंतू मिल' या नावाने ओळखला जाणारा पहिला पाँवरलूम कारखाना सुरू केला.^७ आधुनिक यंत्रमाग गिरणीचा पाया इचलकरंजीत घातला गेला. या गिरणीला मिळालेले यश पाहून इतरांनी प्रेरणा घेऊन अनेक यंत्रमाग सुरू केले. सन १९०७ मध्ये त्यांनी जिनिंग कारखाना सुरू करून इचलकरंजी मधील वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन दिले. यासाठी कसबी कारागीर बाहेरून आणले. बुगड, कांबळे, मराठे, सांगले या सारख्या कुटुंबानी आपल्या योगदानाद्वारे हा व्यवसाय वाढविला.

प्रारंभी केवळ पांढरे धोतर तयार केले केले जात होते.पहिल्या महायुद्धा नंतर रंगीत कापड तयार करण्यास सुरुवात झाली.या उद्योगांना पतपुरवठा नियमितपणे व्हावा या हेतूने 'इचलकरंजी अर्बन बँकेची स्थापना करण्यात आली. २० व्या शतकाच्या प्रारंभी ५०० च्या आसपास यंत्रमाग होते. १९२० सालापर्यंत ही संख्या सुमारे १४००च्या वर गेली.^८ बाबासाहेब खंजिरे, दत्ताजीराव कदम,रत्नाप्पा कुंभार या सारख्या नेत्यांनी इचलकरंजीत सहकार चळवळीचा अधिक विस्तार केला. त्यामळे नंतरच्या काळात या परिसरात अनेक सहकारी सूतगिरण्याबरोबरच सायडिंग प्रोसेसिंग कारखाने देखील सहकारी तत्वावर उभारले. याचे सर्वस्वी श्रेय हे सहकारी चळवळीला दिले जाते.

सहकारी सूतगिरणी चळवळ :

महाराष्ट्रातील सहकारी सूतगिरणीच्या विकासात इचलकरंजीमधील सहकारी सूतगिरणी चळवळीचे खूप मोठे योगदान आहे. त्यासाठी इचलकरंजी मधील सूतगिरणीशी संबंधित काही प्रमुख सहकारी संस्था आणि संघटना यांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. इचलकरंजीमधील हातमाग विणकरांना प्रामुख्याने नियमितपणे सूत पुरवठा करणे आणि सभासदांना विणकामासाठी आवश्यक असणारे कच्चा माल वाजवी किंमतीत उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने काही हातमागधारकांनी 'इचलकरंजी हातमाग सहकारी संघटना मर्यादित' या संस्थेची स्थापना २६ जुलै १९४५मध्ये केली. प्रारंभी केवळ ४१ सभासद आणि १०००० भागभांडवलावर या संस्थेने आपले कार्य सुरु केले.^९

इचलकरंजीमध्ये विणकाम करणाऱ्या 'साळी' लोकांनी आपल्या हितासाठी १९४५ मध्ये 'श्री. स्वकुळ साळी सहकारी विणकरी संघ' स्थापन केला. तसेच इचलकरंजीमधील इतर हातमाग विणकर एकत्रित येऊन १३ ऑगस्ट १९४५मध्येच 'मध्यवर्ती सहकारी हातमाग विणकर संघ मर्यादित' या नावाची संस्था स्थापन केली. हातमाग उद्योगाला उत्तेजन देण्यासाठी सन १९४८ मध्ये मध्यवर्ती हातमाग विणकर सहकारी संघ लि.कोल्हापूर जिल्हा या संस्थेचे प्रधान कार्यालय इचलकरंजी येथे सुरु करण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातिक स्तरावर अनेक बदल घडून आले. इचलकरंजीमधील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्याच्या हेतूने ऑगस्ट १९४८ मध्ये 'इचलकरंजी यंत्रमाग विणकर संघटनेची' स्थापना केली. इचलकरंजीमधील विविध हातमाग आणि यंत्रमागधारकांनी उत्पादित केलेल्या सुतावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुंबई सहकारी संस्था कायद्या अंतर्गत 'लक्ष्मी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित इचलकरंजी' या संस्थेची स्थापना ऑगस्ट १९५८मध्ये करण्यात आली.^{१०}

इचलकरंजी मधील पहिली सहकारी सूतगिरणीची स्थापना ही एका विशेष अशा घटनेवरून झालेली आहे. सन १९५९मध्ये दिवाळीच्या काळात मिरज रेल्वे स्टेशनवर अचानक रामचंद्र दत्तात्रय गोवंडे यांची आबासाहेब खेबुडकर यांच्याशी झाली हे दोघे पूर्वीचे शालेय मित्र होते.गोवंडे हे गुलबर्गा येथील एका मोठ्या स्पिनग मिलचे जनरल मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते, तर खेबुडकर हे खासदार होते. या दोघाची पुन्हा सांगलीतील भेटी दरम्यान आपल्या भागातच मिल काढण्यासाठी परस्परांच्या सहकार्याने प्रयत्न करण्याचे ठरले. त्यानुसार आबासाहेब खेबुडकरनी इचलकरंजीतील मित्र दत्ताजीराव कदम, अनंतराव भिडे,पंडितराव सावनुरे, ताराचंदजी बोहरा, वसंतराव दातार यांच्यातील चर्चेनुसार सहकारी तत्वावर मिल काढण्याचे निश्चित झाले.

डेक्कन मिल स्थापना :

इचलकरंजी मध्ये सहकारी तत्वावर सर्वात मोठी मिल उभी करण्यासाठी मोठ्या जागेचा प्रश्न होता. वसंतराव दातार यानी आपली २६ एकर जमीन या मिलसाठी मोफत देऊन जागेचो अडचण दूर केली. अनंतराव भिडे सोबत इतरांनी सायकलवरून फिरून शेअर्स गोळा केले. या संस्थेची नोंदणी क्रमांक पी.२९७५/१९६० दिनांक ३/१०/१९६० नोंदणीकृत करण्यात आले. अशा रीतीने 'दि.डेक्कन को-ऑफरेटिव्ह स्पिनग मिल्स लिमिटेड' या नव्या मिलची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे रामचंद्र गोवंडे यांनी गुलबर्गा येथील आलिशान कार्यालयातील जनरल मॅनेजरच्या नोकरीचा त्याग करून आपल्या भागाच्या विकासासाठी या नव्याने स्थापन झालेल्या मिलचे पहिले संस्थापक मॅनेजर बनले.या मिलचे १९६१मध्ये तत्कालीन भारताचे राष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात

आले.^{११} अशा प्रकारे भारतातील सहकारी तत्वातील पहिल्या मोठ्या सूतगिरणीची स्थापना झाली.

उत्पादन आणि विस्तार :

इचलकरंजीमध्ये या सूतगिरणी मध्ये प्रारंभी १२००० स्पिंडलच्या क्षमते सह उत्पादन १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी सुरु केले. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात सहकारी क्षेत्रात अग्रेसर संस्था मानली जाते. सन १९६१ ते १९७५ या दरम्यान दि डेक्कन मिलने खूप मोठी भरारी घेतली. हा काळ इचलकरंजी मधील वस्त्रोद्योगाच्या दृष्टीने सुवर्णकाळ मानला जातो.या मिल पासून प्रेरणा घेऊन अनेक सहकारी सूतगिरणीचा जन्म झाला म्हणून या संस्थेला इचलकरंजीतील सहकारी सूतगिरणीची जननी मानली जाते. या सूतगिरणीने आपले व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करून सूत उद्योगातील विविध प्रक्रियेत लक्षणीय अशी प्रगती केली. शिवण कामाच्या विविध श्रेणीतील दर्जेदार धाग्याचे उत्पादन केले. आर्थिक मंदीच्या काळात उत्पादन प्रक्रियेत विविधता

आणून आर्थिकदृष्ट्या संस्थेस सक्षम बनविले. यांचे श्रेय निश्चितपणे संस्थेचे सभासद व व्यवस्थापन समितीला दिले जाते.

निर्यात :

डेक्कन मिल मध्ये उत्पादित झालेल्या मालाला योग्य बाजारपेठ निर्माण होणे हे अत्यंत आवश्यक होते. मुंबई ,सूत आणि कलकत्ता या सारख्या मोठ्या बंदराच्या ठिकाणापासून दूर असलेल्या इचलकरंजीमधील मालासाठी मागणी असणे आव्हानात्मक होते,मात्र केवळ दर्जेदार आणि उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठेत या मिलने आपली ओळख निर्माण केली. या संस्थेने मोठ्या प्रमाणात मालाची निर्यात करून देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे. सन १९८० ते ९० या दशकात या संस्थेने कापसाच्या धाग्याच्या निर्यातीमधून परकीय चलनाचे मूल्य दर्शविले आहे.

अ.न.	वर्ष	प्रमाण (टनात)	मूल्य (कोटीत)
१.	१९८०-८१	६४०	२.२३
२.	१९८३-८४	९९४	३.८०
३.	१९८५ -८६	१८४५	६.१८
४.	१९८७ -८८	२९९८	१३.७७
५.	१९८९-९०	२७८४	१७.७०

या मिल मधील धाग्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाते एकूण उत्पादनाच्या १५% इतके प्रमाण आहे.^{१२} मिल मधील व्यवस्थापनाने दूरदृष्टीने नियोजनबद्ध उत्पादनात विविधता निर्माण केल्यानेच निर्यातीला चालना मिळाली. परिणामी सभासदांच्या जबाबदारी बरोबरच लहान मोठे यंत्रमाग आणि हातमागधारक यांच्या हिताची जोपासना केली जाते.

आधुनिकीकरण:

या मिलने सातत्याने आपले उत्पादन आणि बाजारपेठ टिकविण्यासाठी नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणास प्राधान्य दिले आहे. बाजारपेठेतील आपली गुणवत्ता अबाधित ठेवण्याकरिता विविध प्रकारचे आधुनिक यंत्रणा विकसित करून कमी खर्चात अधिक चांगले दर्जेदार निर्यातक्षम धागा उत्पादनाला महत्त्व दिलेले आहे.खर्चावर नियंत्रण ठेवून विविधतापूर्ण मालाचे उत्पादन

वाढविण्यासाठी येथील व्यवस्थापन सतत प्रयत्न करीत आहे.

कामगार हितरक्षण:

या संस्थेच्या कामकाजाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संस्था चालक आणि कामगार यांच्यातील सलोख्याचे संबध होय. या मिलचे संस्थापक संचालक दत्ताजीराव कदम याच्यासारख्या कुशल नेतृत्वामुळे कामगारांच्या हिताची जोपासना झाल्यामुळे वाद-विवाद, संप, आंदोलन यासारखे प्रश्न कधी निर्माण झाले नाहीत. मिल व्यवस्थापनाला अखंडपणे पांढरा देणाऱ्या निष्ठावान कामगारांचेही योगदान मोठे आहे. येथील प्रतिनिधी संघटना, पदाधिकारी, कामगार या सर्वांच्या सहकार्यामुळे एक वेगळेपण या संस्थेने जोपासले आहे.

डेक्कन सूतगिरणीचे योगदान:

सहकार क्षेत्रातील इतर सहकारी संस्थे प्रमाणेच डेक्कन सहकारी सूत गिरणीने सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून इचलकरंजी परिसरातील विकासा बरोबरच सूतगिरणी उद्योगाच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

१. डेकोस्पिन चॅरिटेबल ट्रस्ट : इचलकरंजीमधील सामाजिक आणि आर्थिक जाणीवेतून समाजामधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मदत करण्याच्या हेतूने 'डेकोस्पिन चॅरिटेबल ट्रस्ट' या नावाने संस्था स्थापन करून सामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक उपक्रम आणि योजना सुरु केल्या आहेत.

२. डेकोस्पिन रिसर्च फाउंडेशन : यंत्रमाग उद्योगाच्या प्रसार आणि विकासासाठी 'डेकोस्पिन रिसर्च फाउंडेशन' ची स्थापना करण्यात आली. याच्या माध्यमातून लहान यंत्रमागधारकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, उत्पादनात विविधतापूर्ण कौशल्य विकसित करणे, वाढत्या स्पर्धा आणि

समस्यांबाबत सल्ला देणे इत्यादी बाबतीत ही संस्था मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत आहे. सूतगिरणी उद्योगातील संशोधनासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळेतून प्रयत्न होत आहेत.^{१३}

३. 'दत्ताजीराव कदम टेक्निकल एज्युकेशन' : इचलकरंजी आणि आसपासच्या परिसरात वाढत्या सूतगिरणी उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. कर्मचारी वर्ग, प्रशिक्षित पर्यवेक्षक याची गरज भागविण्यासाठी या सहकारी सूतगिरणीच्या पुढाकाराने 'दत्ताजीराव कदम टेक्निकल एज्युकेशन' सोसायटीची स्थापना करण्यात आली.^{१४}

निष्कर्ष :

आशिया खंडातील सहकारी क्षेत्रातील पहिली आणि सर्वात मोठी सूतगिरणी म्हणून या गिरणीला विशेष स्थान आहे. इचलकरंजी सारख्या ग्रामीण भागात ओद्योगिक विकासाबरोबरच आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी या मिलने महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या मिलच्या विस्ताराचा इचलकरंजी आणि आसपासच्या भागावर दूरगामी परिणाम झाला. सभासदांना सर्वाधिक बोनस देणारी ही संस्था होती. जागतिकीकरणाच्या ओघात या संस्थेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याने सन २००६मध्ये या संस्थेचे खाजगीकरण झाले आहे. असे असले तरी या सूतगिरणीमुळे या भागातील सहकार चळवळीला चालना मिळाल्याने सहकारावर आधारित अनेक संस्था उभ्या राहिल्या. व्यापार, उद्योग, वहातुक, दळणवळण यात मोलाची भर पडली. या संस्थेच्या प्रेरणेने सहकार क्षेत्रात बँकिंग, गृहनिर्माण, शिक्षण व ग्राहकसंस्थांचा विस्तार झाला. थोडक्यात इचलकरंजी भागात सहकारी चळवळीने केलेल्या सर्वांगीण विकासात या मिलचे फार मोठे योगदान आहे.

अशा रीतीने इचलकरंजी सरंजामदारची दूरदृष्टी व आधुनिक विचारामुळे या नगरीचा पाया घातला गेला, सहकारी तत्वाने प्रेरित होऊन विविध संस्था स्थापन करण्यासाठी लाभलेले कुशल नेतृत्व, संस्थांच्या विकासासाठी झटणारे कार्यकर्ते यामुळे सहकारी चळवळीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला. इचलकरंजी आणि आसपासच्या परिसरात सहकारी सूतगिरणीच्या माध्यमातून कायापालट होऊन वस्त्रोद्योग नगरी बनली आहे. सूतगिरणी उद्योगाच्या वाढीबरोबरच वाढत्या लोकसंख्येमुळे या शहराचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. त्यामुळेच इचलकरंजी हे पश्चिम महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाबरोबरच सहकारचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. महाराष्ट्राचे 'मॅचेस्टर' म्हणून इचलकरंजी ओळख निर्माण करण्यात डेक्कन मिलची भूमिका फार महत्त्वाची ठरली आहे.

संदर्भ:

१. डॉ.शहा रूपा, सहकाराचा विकास, फडके प्रकाशन कोल्हापूर, २०२०.पृ.११.
२. कित्ता. पृ. ३०.
३. खरे वा.वा., 'इचलकरंजी संस्थानाचा इतिहास' आर्यभूषण प्रेस, पुणे, १९३२, पृ.१४७.

४. ताम्हणकर एन.डी. 'श्रीमंत नारायणराव घोरपडे यांचे चरित्र' इचलकरंजी, १९५१, पृ.८१.
५. भिडे ग.र. व देशपांडे पु.ल., (संपा.) 'कोल्हापूर दर्शन' पहिली आवृत्ती इंटर नॅशनल पब्लिशिंग सर्विसेस, डेक्कन जिमखाना पुणे, १९७१, पृ.३६६.
६. मोडक बी.पी., 'रिपोर्ट ऑन द इंडस्ट्रीयल सर्वे ऑफ कोल्हापूर स्टेट' कोल्हापूर १८९५, पृ.२७.
७. ताम्हणकर एन.डी. उपरोक्त, पृ.८३.
८. भिडे ग.र. व देशपांडे पु.ल., उपरोक्त, पृ.३६७.
९. Patil Sudhir A., A Study of managerial aspects of Co- Operative Spinning Mills in Ichalkaranji, Shivaji University Kolhapur, 2017, P.77.
१०. Ibid, P.82.
११. Nike Chandravdan, Glimpses of Ichalkaranji City, (Lalu Pub. US) Laxmi Book Publication, Solapur, 2016. P. 135.
१२. दास्ताने संतोष, महाराष्ट्र २०००, दास्ताने आणि कंपनी, पुणे, २०००, पृ.८१.
१३. Nike Chandravdan, Ibid, P.152.
१४. Patil Sudhir A., P. 89.